

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA BIM EM PROJETO COMPLEMENTAR PREDIAL: ESTUDO DE UM CASO.

APPLICATION OF THE BIM METHODOLOGY IN A COMPLEMENTARY BUILDING
PROJECT: A CASE STUDY.

Diomedes Cordeiro De Siqueira Júnior
diojr19@gmail.com

Samarry De Souza Saraiva
samarry.souza.s@gmail.com

Cristiano Costa Pimentel
cristianopimentel19@yahoo.com.br

André Marques Cavalcanti Filho
Amf.cavalcanti@gmail.com

Emmanuelle Maria Gonçalves Lorena
manulorena@gmail.com

Romildo Morant De Holanda
romildo.morant@ufrpe.br

RESUMO

A metodologia Building Information Modeling tem transformado a forma como projetos de construção civil são desenvolvidos, promovendo maior integração e colaboração entre as disciplinas envolvidas. Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do metodologia Building Information Modeling no desenvolvimento de projetos complementares, especificamente nas áreas, hidráulica e esgoto, utilizando o software Autodesk Revit. O estudo do caso é um empreendimento composto por 15 pavimentos, com 4 apartamentos por pavimento. A pesquisa busca demonstrar como o uso da metodologia Building Information Modeling pode contribuir para a melhoria na coordenação entre os projetos complementares, minimizando erros e conflitos típicos de métodos tradicionais. A aplicação prática do metodologia Building Information Modeling no projeto mostra as vantagens em termos de precisão, eficiência e colaboração entre equipes de diferentes disciplinas, proporcionando uma visão integrada do desenvolvimento de projetos na construção civil.

Palavras-Chave: BIM; Revit; Projetos Complementares; Construção Civil; Integração.

ABSTRACT

The Building Information Modeling (BIM) methodology has transformed the way construction projects are developed, promoting greater integration and collaboration among the disciplines involved. This work aims to analyze the application of BIM in the development of complementary projects, specifically in the areas of plumbing and sewage systems, using Autodesk Revit software. The case study focuses on a building project consisting of 15 floors,

with 4 apartments per floor. The research seeks to demonstrate how the use of the BIM methodology can contribute to improved coordination between complementary projects, minimizing errors and conflicts typical of traditional methods. The practical application of BIM in the project highlights its advantages in terms of precision, efficiency, and collaboration among teams from different disciplines, providing an integrated view of project development in the construction industry.

Keywords: BIM; Revit; Complementary Projects; Construction Industry; Integration.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção é marcada pelo alto consumo de energia e matérias-primas, além de enfrentar problemas com desperdício e grande dependência de mão de obra. Embora o mercado tenha evoluído, novas tecnologias tenham surgido e os processos construtivos tenham sido aprimorados, ainda persistem desafios para acompanhar e se adaptar à industrialização dos processos (FFP REIS, 2021).

Uma das principais razões para o baixo nível de industrialização e pré-fabricação no setor da construção civil no Brasil está na falta de precisão nos projetos (CBIC, 2016). Assim, o mercado nacional demanda a adoção de tecnologias que aumentem a eficiência, reduzam o desperdício e promovam a automação nos processos construtivos. Uma oportunidade significativa para contribuir na redução de desperdícios e na melhoria da qualidade das edificações é o uso da tecnologia Building Information Modeling [...] (Stehling, 2012, p. 25).

Alinhar preço, qualidade e tempo é um desafio que todos independente da profissão, possuem, pois em muitos casos diminuição do tempo de execução de determinado serviço, vêm atrelado com a baixa qualidade e o baixo custo. Ao longo da história da humanidade o que possibilitou alcançar tal alinhamento foi o uso de tecnologia, processos auxiliados por máquinas e computadores, possibilitaram que processos que antes demandavam dias ou meses, passassem a serem concluídos em minutos (Paiva, 2016).

Nesse contexto, o Building Information Modeling (BIM) se destaca como uma ferramenta vantajosa, com potencial para transformar a forma como os projetos são desenvolvidos e executados. Essa metodologia permite a criação de um modelo tridimensional que integra diversas disciplinas, como arquitetura, estrutura e projetos complementares, facilitando a coordenação entre os envolvidos e a redução de erros.

Os projetos complementares, como sistemas elétrico, hidráulico e de esgoto, são essenciais para a viabilidade e segurança de um empreendimento. Tradicionalmente, a execução e coordenação desses projetos é um processo complexo, suscetível a falhas de comunicação e inconsistências. A adoção do BIM nesse contexto possibilita maior integração entre as equipes,

permitindo que as diferentes disciplinas trabalhem de forma colaborativa e com informações centralizadas.

Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação da metodologia BIM no desenvolvimento dos projetos complementares de um empreendimento residencial composto por 15 pavimentos, com 4 apartamentos por pavimento. Utilizando o software Autodesk Revit, serão analisados dimensionamentos e análise de conflitos dos projetos de instalações hidráulicas, esgoto e pluvial, aproveitando as funcionalidades do BIM para aprimorar a precisão e a coordenação entre as disciplinas envolvidas.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada foi estruturada em quatro etapas principais para garantir precisão e integração no desenvolvimento do projeto: 1) Análise das características do empreendimento – estudo das especificidades do projeto para identificar requisitos e demandas iniciais. 2) Dimensionamento conforme normas vigentes – realização de cálculos e ajustes com base nos parâmetros normativos aplicáveis. 3) Construção de modelos tridimensionais técnicos – criação de representações 3D detalhadas da edificação, assegurando clareza e precisão nos elementos técnicos. 4) Análise de conflitos entre disciplinas – verificação de compatibilidade entre os diferentes sistemas e disciplinas, promovendo uma maior eficiência e reduzindo erros no processo de construção.

2.1 Características do Empreendimento

O empreendimento é composto por 5 torres, cada uma com 15 pavimentos tipo, contendo 4 unidades por pavimento.

2.2 População e Demanda

Para o cálculo do consumo residencial de água e da contribuição de esgoto, estima-se que cada quarto social será ocupado por duas pessoas, conforme (Creder, 2006). Com dois quartos por apartamento, a população estimada por bloco é de 240 pessoas, totalizando 1.200 pessoas no empreendimento.

2.3 Consumo Per Capita de Água

O consumo per capita de água é determinado com base na Norma GPE-NI-011-01 da Compesa, que, no Item 5.1.1, recomenda o valor mínimo de 170 l/hab.dia para municípios com população superior a 50.000 habitantes no final do plano. O empreendimento, localizado em Paulista - PE, com população superior a esse número, segue essa recomendação para o dimensionamento do volume do reservatório.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização dos cálculos e dimensionamentos iniciais das instalações hidráulicas e de esgoto, foi iniciada a fase de modelagem do projeto utilizando a metodologia Building Information Modeling (BIM) no software Autodesk Revit. O foco desta etapa foi garantir a compatibilização com a estrutura do empreendimento, cujo sistema construtivo é composto por paredes de concreto, e verificar a interação com outras disciplinas envolvidas no projeto.

Durante a modelagem, uma das primeiras ações foi garantir que as instalações hidráulicas e de esgoto estivessem adequadamente integradas à estrutura do edifício. Considerando o uso de paredes de concreto como elemento estrutural, foi necessário avaliar cuidadosamente a localização de furos e rebaixos. Esses elementos são essenciais para a passagem de tubulações, porém, precisam ser inseridos de forma estratégica para não comprometer a integridade estrutural do empreendimento.

A modelagem BIM possibilitou a análise precisa dessas interferências, permitindo que os furos e rebaixos fossem ajustados com base nas limitações da estrutura. O uso da tecnologia BIM foi essencial para a visualização em 3D das áreas críticas, facilitando a tomada de decisões de maneira antecipada e colaborativa entre as equipes de engenharia estrutural e hidráulica.

O cálculo para o volume de um dia de reserva é realizado da seguinte forma:

$$170 \text{ litros/hab.dia} \times 1200 \text{ pessoas} \times 1 \text{ dia} = 204.000 \text{ litros / dia.}$$

Portanto, estabelece-se uma necessidade mínima de volume do reservatório de 204 m³.

3.1 Contribuição de Esgoto do Empreendimento

Para calcular a contribuição de esgoto do empreendimento, considera-se a população estimada e utiliza-se a Tabela 1 da NBR 7.229 (Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos). Com base em um padrão de contribuição média, determina-se o cálculo diário de esgoto da seguinte forma:

130tros/pessoa/dia x 1200 pessoas = 156.000 litros / dia

Tabela 1 - Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupante

Prédio	Unidade	Contribuição de esgotos (C) e lodo fresco (Lf)	
		C	Lf
1. Ocupantes permanentes			
- residência			
padrão alto	pessoa	160	1
padrão médio	pessoa	130	1
padrão baixo	pessoa	100	1
- hotel (exceto lavanderia e cozinha)	pessoa	100	1
- alojamento provisório	pessoa	80	1
2. Ocupantes temporários			
- fábrica em geral	pessoa	70	0,30
- escritório	pessoa	50	0,20
- edifícios públicos ou comerciais	pessoa	50	0,20
- escolas (externatos) e locais de longa permanência	pessoa	50	0,20
- bares	pessoa	6	0,10
- restaurantes e similares	refeição	25	0,10
- cinemas, teatros e locais de curta permanência	lugar	2	0,02
- sanitários públicos ^(A)	bacia sanitária	480	4,0

^(A)Apenas de acesso aberto ao público (estação rodoviária, ferroviária, logradouro público, estádio esportivo, etc.).

3.2 Instalações de Águas Pluviais

As instalações de águas pluviais deverão ser realizadas de acordo com a NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais. O escoamento das águas pluviais provenientes das cobertas deverá ser feito por conduto livre, por gravidade, respeitando-se as declividades mínimas exigidas para o adequado escoamento. A vazão das águas pluviais nas diferentes áreas deverá ser calculada pela fórmula:

$$Q = \frac{I \times A}{60}$$

Onde:

- Q é a vazão das águas pluviais em litros por minuto;
- I é a intensidade pluviométrica em mm/h;
- A é a área de estudo em m².

A intensidade pluviométrica a ser utilizada será baseada nos dados de Olinda, considerados os mais próximos de Paulista, conforme a Tabela 5 da NBR 10844, com I = 167 mm/h para um período de retorno de 5 anos. A área de cobertura será de 198,84 m², resultando em uma vazão calculada de:

$$Q = \frac{167 \times 198,84}{60} = 553,43 \frac{l}{min}$$

Para identificar o condutor necessário, deverá ser utilizada a Tabela 4 da NBR 10844, na qual estão especificados 4 condutores de DN 100 mm para garantir o escoamento adequado.

3.3 Detalhes Construtivos E Análise De Conflito

Detalhe construtivo de hidráulico e esgoto para parede de concreto

Detalhamento do projeto hidráulico e de esgoto para verificação de conflitos.

Verificação de conflito entre o Sistema de PEX e o Sistema de esgoto.

4 CONCLUSÃO

A importância deste estudo reside na demonstração prática de como a aplicação da metodologia Building Information Modeling (BIM) pode transformar o desenvolvimento de projetos complementares na construção civil, especialmente nas áreas de instalações hidráulicas e de esgoto. Ao abordar a visualização tridimensional, a detecção antecipada de conflitos e a coordenação eficiente entre as diversas disciplinas, o estudo evidencia benefícios significativos, como a melhoria da precisão dos projetos e a redução de erros e retrabalhos durante a execução, resultando em economia de tempo e recursos financeiros.

Além disso, a pesquisa é relevante para o setor da construção civil no Brasil, onde a adoção do BIM está em crescimento, mas ainda enfrenta desafios relacionados à falta de padronização e resistência a mudanças. Ao apresentar uma aplicação prática em um empreendimento de grande porte, o trabalho contribui para o entendimento das vantagens competitivas que a metodologia oferece, incentivando empresas e profissionais a considerarem o BIM como uma solução viável para atender às crescentes demandas por inovação, produtividade e sustentabilidade nos projetos construtivos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais**. Rio de Janeiro, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5626: Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção.** Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.** Rio de Janeiro, 1999.

CREDER, Hélio. **Instalações hidráulicas e sanitárias.** 6. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.** Rio de Janeiro, 1993.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **Coletânea implementação do BIM para construtoras e incorporadoras.** Brasília, 2016.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). **Mapeamento Internacional de Bibliotecas de Building Information Modeling (BIM).** Brasília: ABDI, 2018. Disponível em: <https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Mapeamento_BIM.pdf>.

EASTMAN, Chuck. et al. **Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores.** Tradução: Cervantes Gonçalves Ayres Filho et al. Revisão técnica: Eduardo Toledo Santos. Porto Alegre: Bookman, 2014.

STEHLLING, Miguel Pereira. **A utilização de modelagem da informação da construção em empresas de arquitetura e engenharia de Belo Horizonte.** 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Engenharia e Materiais de Construção. Belo Horizonte, 2012. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/1843/ISMS-8Z4LWY>>.

CRESPO, C. C.; RUSCHEL, R. C.; **Ferramentas: um desafio para a melhoria no ciclo de vida do projeto.** In: Encontro Brasileiro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Civil, 3., 2007., Porto Alegre, RS. **Anais...** Porto Alegre: TIC, 2007.